

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
496 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhiddin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutanning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINI HUDUDIY TAQSIMOTINI STATISTIK TADQIQI

Akbarova Barno Shuxratovna

TDIU, Statistika kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik innovatsion faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, ushbu sohadagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlarning hududiy tarkibi, mehnat unumdorligi dinamikasi to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: mehnat unumdorligi, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, innovatsion faoliyat.

Abstract: The main indicators of innovative activity of small business and private entrepreneurship, the territorial structure of innovative goods, works and services produced by enterprises in this area, and the dynamics of labor productivity are described.

Keywords: labor productivity, small business, private entrepreneurship, innovative activity.

Аннотация: Описаны основные показатели инновационной деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства, территориальная структура инновационных товаров, работ и услуг, производимых предприятиями данной сферы, динамика производительности труда.

Ключевые слова: производительность труда, малый бизнес, частное предпринимательство, инновационная деятельность.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda innovatsion faoliyatni rivojlantirish borasida qator chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son'li Farmonida qayd etilganidek, "... o'tkazilgan tahlil ishlab chiqarishni modernizatsiya, diversifikatsiya qilish, uning hajmini oshirish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar turlarini kengaytirish borasidagi ishlar lozim darajada olib borilmayapti, bu borada ko'plab ko'rsatkichlarning mavjud emasligi va ishlar samarali muvofiqlashtirilmagani sababli mamlakatimiz so'nggi yillarda nufuzli va obro'li xalqaro tuzilmalar tomonidan aniqlanadigan Global innovatsion indeks reytingida ishtirok etmayotir"². Shulardan kelib chiqqan holda mamlakatimizning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi omil sifatida inson kapitalini rivojlantirish maqsadida ushbu strategiyasi ishlab chiqildi.

Strategiyada "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga borib, Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish" belgilandi. Bu maqsadga erishish uchun eng avvalo, hududlarda joylashgan korxonalarning, shu jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Mamlakatda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa aholi hamda xorijiy investorlarning o'z shaxsiy biznesini yo'lga qo'yish va rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

1 <https://lex.uz/docs/-6600413>

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги "Ўзбекистон-2030" стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли фармони. //Lex.uz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirish borasida olimlar tomonidan bir qancha fikr mulohazalari mavjud bo'lib, ulardan bir nechtasini ko'rib chiqamiz.

B. Salimov - mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasidagi korxonalarining tovar aylanmasi va hududlardagi joylashuviga qarab kategoriyaga ajratish taklifini bergan³.

M.A. Jumaeva mamlakatlar ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidagi salbiy tendentsiyalarni bartaraf etishning innovatsion vositalar yordamida inklyuziv tadbirkorlik hamda inklyuziv biznesni rivojlantirish borasida tadqiqot olib borgan.

S. M. Rahimov — Oxirgi yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari tadbirkorlikni rivojlantirishdagi makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy omillarga bag'ishlangan.

Sh. M. Qo'chqorov — Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan olim. Uning tadqiqotlari biznes muhitini yaxshilash va uning hududiy taqsimotiga oid.

M. T. To'xtaboyev — O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taraqqiyot jihatidan tadqiq etgan olim.

Bu sohada ko'plab ilmiy maqolalar va monografiyalar bor, ular kichik biznesning rivojlanishi, xususiy tadbirkorlikning hududlar bo'yicha taqsimoti va uning iqtisodiy samaradorligini baholash bilan bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yoritishda statistik kuzatish, jamlash, guruhlash, tanlanma kuzatish va tahlil qilish usullaridan keng foydalanilgan

TAHLIL VA NATIJALAR

2025-yilning 1-yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik biznes va mikrofirmalar 358,1 mingtani tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subektlarining soni har 1000 aholiga 12,1 birlikni tashkil qildi.

2024-yilda yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar eng ko'p savdoda 28005 ta, sanoatda 12889 ta, qishloq xo'jaligida 9099 ta, yashash va ovqatlanishda 6502 ta qurilishda 3921 ta, tashish va saqlashda 2750 ta, axborot va aloqa 2916 tani tashkil etilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik innovatsion faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz)⁴.

T/r	Ko'rsatkichlar	Yillar								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan joriy qilingan innovatsiyalar soni (birlik)	624	808	884	818	1223	1292	4038	3535	2974
2	Kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan ishlab chiqarilgan innovatsion tovarlar, ishlar, xizmatlar bo'yicha:									
	a) hajmi, mlrd.so'm	409,8	1160,7	1681,8	1671,9	1224,3	7196,3	8455,4	14129,1	10667
	b) xarajatlar miqdori, mlrd.so'm	181,2	351,4	354,8	211,4	715,3	1156,8	1939,9	1041,6	1189,4
	v) foyda summasi, mlrd.so'm	228,6	809,3	1327	1460,5	509,0	6039,5	6515,5	13087,5	9477,6
	g) rentabellik darajasi, %	126,2	230,3	374,0	690,9	71,2	522,1	335,9	1256,5	796,8

3 B.T. Salimov Kichik va urta biznesni innovatsion rivojlantirishda hududlarini iqtisodiy salohiyatidan foydalanish//Marketing jurnali 2024 yil dekabr. №10-son Salimov Baxtiyor Tadjiyevich Salimov Bahodir Baxtiyorovich Salimov Sherzod Baxtiyorovich.pdf

4 O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligining 2015-2023 yillar ma'lumotlari asosida hisoblangan.

Mamlakatimizda kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan joriy qilingan innovatsiyalar soni 2015 yilda 624 tani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib, 2974 taga yetgan. Bu esa, innovatsiyalarni faollashtirish borasida amalga oshirilayotgan ijobiy ishlar natijasi hisoblanadi. Natijada shu yillar mobaynida tegishli ravishda mahsulot ishlab chiqarish hajmi amaldagi baholarda 409,8 va 10667 mlrd. so'mga, xarajatlar miqdori esa 181,2 va 1189,4 mlrd. so'mga teng bo'lib, foydalilik darajasi 126,2 va 796,8 foizni tashkil etgan, ya'ni samaradorlik ko'rsatkichi qariyb 6,32 martaga oshgan (2-jadval).

2-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlarning hududiy tarkibi (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz), %⁵.

Hududlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Qoraqalpog'iston Respublikasi	2,1	3,0	1,8	3,0	2,9	1,6	1,6	1,2	1,0
Andijon	4,7	0,9	0,5	0,9	3,8	2,7	2,7	1,0	1,1
Buxoro	4,9	6,4	1,4	2,2	2,6	2,7	2,7	2,9	2,2
Jizzax	2,3	1,7	4,7	3,3	7,5	6,6	6,6	3,2	1,5
Qashqadaryo	1,2	0,9	0,8	0,5	0,3	3,9	3,9	2,9	8,4
Navoiy	8,7	3,3	1,7	1,7	5,8	4,4	4,4	3,3	5,9
Namangan	3,9	7,5	7,8	5,6	5,1	8,6	8,6	2,7	3,3
Samarqand	2,1	1,8	11,3	11,7	3,8	6,4	6,4	7,5	5,7
Surxondaryo	1,2	1,6	1,8	2,3	3,0	1,2	1,2	2,1	1,7
Sirdaryo	0,7	4,3	3,5	3,9	4,7	5,4	5,4	4,7	5,5
Toshkent	1,3	11,6	11,6	9,8	13,8	17,8	17,8	15,9	9,2
Farg'ona	6,3	3,7	4,9	5,8	15,1	7,0	7,0	10,4	4,6
Xorazm	3,0	2,5	4,7	3,3	5,8	7,2	7,2	0,5	1,6
Jami:	42,2	49,2	46,5	54,0	74,3	75,6	75,6	58,4	51,7

Mamlakatimiz hududlarining innovatsiya jarayonlarida ishtirok etish darajasidagi tafovutlarni aniqlashda muhim ko'rsatkichlardan biri ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlarning hududiy tarkibi hisoblanadi (2-jadval).

Tahlillar shundan dalolat beradiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida ishlab chiqarilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlarning hududiy taqsimotida farqlanishlar mavjud. Chunonchi, jami innovatsion mahsulotlarning 2023-yilda 9,2 foizi Toshkent viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Ayni vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Andijon viloyatining bu boradagi ulushi past darajada bo'lgan.

Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida innovatsiya faoliyati rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarga quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

- kichik biznes subyektlarida o'z pul mablag'larining yetishmasligi;
- innovatsiyalar borasida zaruriy va kerakli ma'lumotlar yetarli darajada emasligi;
- ilmiy-tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro integratsiyalarning zaifligi;
- hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida yuqori malakali kadrlar taqchilligi tufayli innovatsion salohiyatning yetarli emasligi.

Ta'kidlash joizki, bu omillar barcha hududlardagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga xos bo'lib, yangiliklarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish yuqori xarajat talab etishi bilan izohlanadi. Shunga ko'ra, bozor sharoitida muvaffaqiyatli ish yuritib, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanayotgan korxonalar, bu faoliyat bilan shug'ullanmaydigan korxonalarga nisbatan yuqori iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishmoqdalar.

Mamlakatimiz mintaqalarida innovatsiya faoliyatining rivojlanishini ta'minlashda fikrimizcha, quyidagi dastaklardan foydalanish maqsadga muvofiq:

- ichki va tashqi bozorda innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talabni rag'batlantirish;
- fan-texnika va ilmlar generatsiyasi sektorining natijadorligini oshirish.
- innovatsion faoliyatni amalga oshirish maqsadida hududlarda kadrlar salohiyatini oshirish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi bugungi kunda mamlakatimizda eng yirik mehnat bozori, mulkdorlarning o'rta sinfini shakllantirishning asosiy omili, millionlab odamlar uchun daromad va farovonlik

5 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги 2015-2023 йиллар маълумотлари

manbai bo'lib, ular o'z biznesini rejalashtirish va kuchaytirish asosida iqtisodiyotimiz barqarorligini ta'minlashdan eng ko'p manfaatdor bo'ladilar.

Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati samaradorligini aniqlashning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu mehnat unumdorligi hisoblanadi. Mehnat unumdorligi dinamikasini aniqlashda akademik S.G.Strumilin tomonidan tavsiya etilgan o'rtacha indeksdan foydalanishni lozim deb topdik. Tadqiqotimizda hududlarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasidagi mehnat unumdorligini aniqlash uchun quyidagi o'rtacha arifmetik indeksni qo'lladik:

$$I_w = \frac{\sum \left(\frac{Q_1}{T_1} : \frac{Q_0}{T_0} \right) \cdot T_1}{\sum T_1}$$

Bu yerda: Q_0, Q_1 – bazis va joriy davrda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tomonidan ishlab chiqarilgan YaQQ hajmi (2023 yil bahosida);

T_0, T_1 – bazis va joriy davrlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik cohasida band bo'lganlar soni (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida mehnat unumdorligi dinamikasi (oldingi yilga nisbatan, marta)⁶.

Hududlar	2013 y.	2014 y.	2015 y.	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	o'rtacha
Qoraqalpog'iston Respublikasi	0,051	0,050	0,049	0,049	0,055	0,049	0,048	0,048	0,049	0,055	0,055	0,051
Andijon	2,351	2,385	2,350	2,390	2,533	2,294	2,288	2,149	2,054	2,105	1,989	2,257
Buxoro	0,708	0,679	0,676	0,689	0,828	0,632	0,587	0,626	0,592	0,628	0,627	0,658
Jizzax	0,564	0,535	0,556	0,563	0,671	0,604	0,599	0,652	0,618	0,754	0,772	0,622
Qashqadaryo	2,676	2,529	2,609	2,583	2,704	2,664	2,664	2,651	2,361	2,407	2,195	2,544
Navoiy	0,322	0,278	0,310	0,305	0,353	0,301	0,307	0,262	0,237	0,256	0,229	0,285
Namangan	3,095	2,857	2,981	3,146	4,222	3,274	3,421	3,381	2,934	4,073	4,521	3,406
Samarqand	1,715	1,605	1,594	1,570	1,525	1,585	1,541	1,530	1,347	1,407	1,366	1,522
Surxondaryo	0,640	0,628	0,635	0,637	0,665	0,641	0,633	0,650	0,636	0,712	0,700	0,652
Sirdaryo	0,454	0,426	0,409	0,407	0,410	0,384	0,367	0,381	0,339	0,358	0,337	0,387
Toshkent	3,639	3,065	3,532	3,622	4,087	3,767	3,554	3,648	3,302	3,750	3,603	3,589
Farg'ona	1,310	1,155	1,243	1,255	1,472	1,271	1,244	1,323	1,192	1,432	1,374	1,294
Xorazm	0,514	0,484	0,491	0,483	0,571	0,510	0,469	0,559	0,491	0,542	0,535	0,513
O'rtacha	0,899	0,842	0,865	0,864	0,963	0,865	0,844	0,860	0,787	0,878	0,840	0,841

Bu indeks, o'rganilayotgan to'plamdagi barcha birliklar bo'yicha mehnat unumdorligining necha marta o'sganligini (kamayganligini) yoki o'sish (pasayish) necha foizni tashkil etganligini ko'rsatadi. Mazkur indeksdan foydalangan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi bo'yicha mehnat unumdorligi dinamikasi aniqlandi (3-jadval).

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm hududlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida mahsulot hajmining o'sish sur'ati, xodimlar sonining o'sish sur'atidan pastligi natijasida mehnat unumdorligi darajasi pasaygan. Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent, Farg'ona hududlarida esa mehnat unumdorligi darajasining oshganligini ko'rishimiz mumkin.

3-jadval ma'lumotlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududlarida 2013-2023-yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda mehnat unumdorligining eng yuqori ko'rsatkichi 2015-yilda 0,963 martaga oshganligini (oldingi yilga nisbatan), eng past ko'rsatkich 2019-yilda 0,787 martani tashkil etganligi aniqlandi. Mehnat unumdorligi eng yuqori bo'lgan hudud Toshkent (3,589), eng past hudud esa Qoraqalpog'iston Respublikasi (0,051)ni tashkil qilgan. Shu bo'yicha 3 ta guruhga ajratamiz (3-jadval foydalanib tuzilgan).

1-guruh: 2,409 – 3,589

2-guruh: 1,230 – 2,409

3-guruh: 0,050 – 1,230

6 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари

2010-2023-yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda mehnat unumdorligi darajasining o'rtachadan yuqori bo'lgan hududlarga Qashqadaryo (2,544), Namangan (3,406), Toshkent (3,589) kirgan bo'lsa, o'rtacha mehnat unumdorligiga erishgan hududlarga Farg'ona (1,294), Samarqand (1,522), Andijon (2,257) bo'lgan. O'rtachadan past hududlarga esa, Qoraqalpog'iston Respublikasi (0,051), Navoiy (0,285), Sirdaryo (0,387), Xorazm (0,513), Jizzax (0,622), Surxondaryo (0,652), Buxoro (0,658) viloyatlari kirgan. Yuqorida keltirilgan statistik tahlillardan ko'rinib turibdiki, o'rtachadan past bo'lgan 7 ta hududda mehnat unumdorligi past darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin (4-jadval).

4-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarining kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mehnat unumdorligi dinamikasi bo'yicha guruhlanishi⁷.

Guruhlar	Hududlar	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda 2013-2023 yillarda o'rtacha mehnat unumdorligi dinamikasi	Baholanishi
2,409-3,589	Toshkent	3,589	O'rtachadan yuqori
	Namangan	3,406	
	Qashqadaryo	2,544	
1,230-2,409	Andijon	2,257	O'rtacha
	Samarqand	1,522	
	Farg'ona	1,294	
0,051-1,230	Buxoro	0,658	O'rtachadan past
	Surxondaryo	0,652	
	Jizzax	0,622	
	Xorazm	0,513	
	Sirdaryo	0,387	
	Navoiy	0,285	
	Qoraqalpog'iston Respublikasi	0,051	

Mamlakatimiz mintaqalarida innovatsiya faoliyatining rivojlanishini ta'minlashda fikrimizcha, quyidagi dastaklardan foydalanish maqsadga muvofiq:

- ichki va tashqi bozorda innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talabni rag'batlantirish;
- fan-texnika va ilmlar generatsiyasi sektorining natijadorligini oshirish.
- innovatsion faoliyatni amalga oshirish maqsadida hududlarda kadrlar salohiyatini oshirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi bugungi kunda mamlakatimizda eng yirik mehnat bozori, mulkdorlarning o'rta sinfini shakllantirishning asosiy omili, millionlab odamlar uchun daromad va farovonlik manbai bo'lib, ular o'z biznesini rejalashtirish va kuchaytirish asosida iqtisodiyotimiz barqarorligini ta'minlashdan eng ko'p manfaatdor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6600413>.

7 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари

2. Sayfullaev S.N. Hududlarni innovatsion rivojlantirishda kichik tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlarni statistik baholash. "Zamonaviy biznesni boshqarish, iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar va ijtimoiy fanlarni rivojlantirish: nazariya va amaliyot uyg'unligi" mavzusidagi oliy o'quv yurtlararo xalqaro konfrentsiya. –T.: Moliya-iqtisod, 2021 yil 24 may, 315-319 betlar.
3. Sayfullaev S.N. Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlanishini statistik tahlili. Iqtisodiyotda innovatsiyalar ilmiy elektron jurnal 2020 yil 10-son. 69-75 betlar.
4. Empiric Analyzing For Net Revenues From Sales of Products By Small Business B Akbarova - Asian Journal of Technology & Management Research, 2023.
5. Role of Business in The Economy of Country: A Case of Uzbekistan B Akbarova, KMJ Qizi - Asian Journal of Technology & Management Research, 2023.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

